

4. Хальбрюгге, С.; Шотт, П.; Вайбельзаль, М.; Буль, Х.У.; Фридген, Г.; Шёпф, М. Как немецкая и другие европейские электроэнергетические системы отреагировали на пандемию COVID-19? Appl. Energy 2021, 285, 116370.

5. Jiang, P.; VanFan, Y.; Klemeš, J.J. Воздействие COVID-19 на спрос и потребление энергии: Вызовы, уроки и открывающиеся возможности. Appl. Energy 2021, 285, 116441.

6. Андриевич М., Шлесснер К.Ф., Гидден М.Дж., Макколлум Д.Л., Рогелж Й. Фонды восстановления COVID-19 уступают потребности в чистой энергии инвестиционные потребности. Наука 2020, 370, 298-300. [CrossRef] [PubMed].

7. Фарид С., Наим М.А., Палтриньери А., Непал Р. Влияние COVID-19 на квантильную связанность между энергетическими, металлургическими и сельскохозяйственными товарами. EnergyEcon. 2022, 109, 105962. [CrossRef].

8. Hoang, A.T.; Nižetić, S.; Olcer, A.I.; Ong, H.C.; Chen, W.H.; Chong, C.T.; Thomas, S.; Bandh, S.A.; Nguyen, X.P. Impactsof Пандемия COVID-19 на глобальную энергетическую систему и прогресс в переходе к возобновляемым источникам энергии: Возможности, проблемы и политические последствия. Энергетическая политика 2021, 154, 112322.

9. Zakeri, B.; Paulavets, K.; Barreto-Gomez, L.; GomezEcheverri, L.; Pachauri, S.; Rogelj, J.; Creutzig, F.; Urge-Vorsatz, D.; Victor, Д.; Боза-Кисс, Б.; и др. Преобразованиявпределахдосягаемости: PathwaystoaSustainableandResilientWorld-RethinkingEnergySolutions;Международный институт прикладного системного анализа (IIASA): Лаксенбург, Австрия, 2021.

УДК 331.108

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

М.Р. Богатырёва

Уфимского университета науки и технологий, г. Уфа

E-mail: bmari78@mail.ru

В статье представлен обзор подходов к оценке человеческого капитала, рассмотрены структурные компоненты индивидуального человеческого капитала. Поэтапно рассмотрен процесс оценки эффективности инвестиций в развитие трудовых ресурсов на уровне организации, разработанной на основе методики исследователей.

Ключевые слова: человеческий капитал, методы оценки человеческого капитала, индекс эффективности инвестиций, период неопределенности, индивидуальный человеческий капитал, компоненты человеческого капитала.

На современном этапе, в период стахостичности и неопределенности на рынке труда вопросы формирования и использования человеческого капитала закономерно оказываются в центре внимания исследователей [1].

Изначально необходимо разобраться в понятиях и трактовках «человеческий капитал». Данное понятие имеет большое разнообразие трактовок и определений, что связано, скорее всего, с тем, что само понятие многогранно.

Целью нашего исследования является рассмотрение основных методологических подходов, применяемых к оценке человеческого капитала.

Анализ научной и специализированной литературы показывает, что на сегодняшний день существуют разные подходы к понятию «человеческий капитал». Рассмотрим самые известные.

«Человеческий капитал – это сложная категория, состоящая из профессиональных знаний и потенциала человека (работника) или трудового коллектива, направленная на получение сверхприбыли и обеспечение процесса воспроизводства. Исследуя данный термин, мы исходили из основных концептуальных положений теории, основанной американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии 1979 г. Теодором Шульсом. Он обосновал свою идею о том, что человеческий капитал, как и любой вид капитала, должен подпитываться инвестициями, например, в образование и профессиональное обучение. Еще один американский экономист Гэри Стэнли Беккер развил концепцию человеческого капитала, обосновав эффективность вложений в человеческий капитал, и сформулировал экономический подход к человеческому поведению. Благодаря активному развитию теории о человеческом капитале, вложения в работника стали рассматриваться как источник экономического роста» [2,3].

В сущности, человеческий капитал это запас профессиональных навыков и знаний, которые имеют свойство накапливаться за счет инвестиции в развитие.

Классификация человеческого капитала по масштабу его воздействия представлена на рис. 1 демонстрирует предположения ряда исследователей (Добрынин А.И. и другие), что человеческий капитал распределяется на разных экономических уровнях по степени и масштабу его воздействия.

Рис. 4. Классификация человеческого капитала по масштабу его воздействия [4]

Понятие человеческого капитал и человеческие ресурсы взаимосвязаны. Теория человеческого капитала изучает процесс качественного совершенствования человеческих ресурсов, то есть если к человеческим ресурсам добавить инвестиции, то можно получить человеческий капитал. Взаимосвязь между этими аспектами представлена на рис. 2.

Немаловажным фактом является то, что в 1990 году Организацией объединенных наций разработан показатель, характеризующий социально-экономическое состояние стран - индекс реального человеческого потенциала (ИРЧП).

ИРЧП рассчитывается с учетом средней арифметической индексов: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, реальный ВВП на душу населения [5], который рассчитывается из индексов человеческого капитала, работоспособности и капитала здоровья по формуле [6]:

$$I_{\text{инд.чк}} = I_p \times I_{\text{ик}} \times I_{\text{кз}}, \quad (1)$$

где $I_{\text{инд.чк}}$ – индекс человеческого капитала; $I_{\text{р}}$ – индекс работоспособности; $I_{\text{ик}}$ – индекс интеллектуального капитала; $I_{\text{кз}}$ – индекс капитала здоровья.

Рис. 2. Взаимосвязь между аспектами управления людьми (выполнено по [4])

Указанные индексы являются обобщёнными и представляют специфический «базис» для дальнейшего исследования, так как могут использоваться исключительно для расчета общественного капитала в масштабах одного или нескольких государств.

Структурные компоненты индивидуального человеческого капитала представлены в таблице.

Таблица. Структура видов человеческого капитала [7]

Виды человеческого капитала	Характеристика
Капитал здоровья	Компонент человеческого капитала отражающий физическое и духовное состояние индивидов
Трудовой потенциал	Комплекс способностей сотрудника, связанных с реализацией его трудовой деятельности.
Интеллектуальный потенциал	Совокупность духовных и социальных качеств, развитие которых производит потенциал дальнейшего саморазвития.
Предпринимательский капитал	Средства (инвестиции и другие ресурсы) используемые для привлечения прибыли
Организационный капитал	Способности и возможности управления интеллектуальным капиталом
Культурно-нравственный капитал	Система этических и социальных принципов отдельного индивида

Каждый элемент представляет собой одну структурную единицу и является уникальным. С учетом того, что цель существования многих предприятий – получение наибольшей прибыли и развитие конкурентных преимуществ, усилия руководителей организаций направлены на сохранение своего устойчивого положения на рынке в «период неопределенности».

Данная проблематика вызывала интерес многих социологов и экономистов еще задолго до экономических ситуаций, при которых инвестиции в человеческий капитал сотрудников обретали особую актуальность.

К научным деятелям, проявляющим интерес к данной теме относятся: Д. Бодро, Я. Фитценц, Р. Каплан, Д. Нортон, Д. Киркпатрик. В их трудах были предложены такие идеи оценки ЧК, как теория утилитарного анализа, система измерителей влияния ЧК на результаты деятельности компании, система сбалансированных показателей для оценки управления ЧК, модель оценки эффективности инвестиций в ЧК [8-10].

Все вышеупомянутые концепции использовались при разработке метода расчета стоимостного показателя оценки инвестиций в ЧК. Индекс подобного типа необходим для оценки финансовых вложений в ЧК сотрудника и приносимой им прибыли. В отличие от других ранее известных показателей, к которым относится индексный метод оценки ЧК [11], в данном варианте учтено гораздо большее количество факторов, влияющих на достоверность оценки и точность полученного результата. Выбранный метод расчета эффективности инвестиций в ЧК обусловлен наибольшей обоснованностью и полнотой по мнению авторов.

Предложенный метод, связан с вычислением дисконтированного коэффициента сравнительной экономической эффективности инвестиций в два различных проекта. Модификацией данного показателя, разработанной Дж. Филлипсом, является критерий рентабельности инвестиций в ЧК – HCROI (Human Capital Return of Investment), расчет которого производится по формуле:

$$HCROI = \frac{R - C}{C}, \quad (2)$$

где R – доход проекта; C – стоимость проекта.

Одна из немаловажных поправок, внесенных в формулу Я. Фитценцем – необходимость учета полных затрат компании на ЧК. Благодаря внесению данного показателя в число необходимых, была выведена формула фактора стоимости ЧК – HCCF (Human Capital Cost Factor):

$$HCCF = P + B + C_c + C_{ip} + C_t \quad (3)$$

где P (Pay) – расходы на постоянных работников; B (Benefits) – премии и льготы; C_c (Casual Costs) – расходы на временных работников; C_{ip} (Lack of Personnel Costs) – убытки из-за отсутствия нужного количества работников; C_t (Turnover Costs) – убытки в связи с текучестью кадров.

Еще одной величиной, предложенной Я. Фитценцем можно указать эквивалент полной занятости – FTE (Full-Time Equivalent), подразумевающий численность всех сотрудников с учетом периода их работы. Отношение HCCF к FTE есть индекс стоимости ЧК. Следовательно, добавленная стоимость ЧК на одного работника – HCVA (Human Capital Value Added) вычисляется по формуле:

$$HCVA = \frac{R - (E - HCCF)}{FTE}, \quad (4)$$

где R (Revenue) – доход организации; E (Expenses) – общие расходы (в т. ч. числе на персонал).

Таким образом, с учетом всех рассмотренных подходов, эффективность инвестиций в человеческий капитал организации после внесения поправок формула расчета HC ROI может иметь вид:

$$HC ROI = \frac{R - (E - HCCF)}{HCCF}, \quad (5)$$

К предложенному методу определения HC ROI, который включал в себя учет анализа целевой, потребности и экономической позиции исследователем Апенько С.Н выведена формула модифицированного индекса эффективности капиталовложений в ЧК, которая предложена автором в работе [12] и имеет вид:

$$HC ROI = \frac{T}{N} \times \frac{R}{T} \times \frac{R - (E - HCCF)}{HCCF}, \quad (6)$$

где T (Target) – цель; N (Needs) – потребности организации, которые могут быть удовлетворены развитием ЧК; R (Results; Revenue) – результат, полученный от инвестирования.

Исходя из всего вышеизложенного, предоставленная формула может быть использована в организации в «период неопределенности», как способ расчета и последующей оценки эффективности развития нематериальных факторов производства.

Представленный обзор подходов к оценке человеческого капитала, учитывая многообразие трактовок не является полным и не представляется возможным сделать однозначные выводы, однако позволяет составить общее представление о возможностях его использования.

Список литературы

1. Богатырёва М.Р., Мухаметлатыпов Ф.У., Алексеев О.А. и др. Проблемы и стратегические приоритеты социально-экономического развития республики Башкортостан / Мухаметлатыпов Ф.У., Богатырёва М.Р., Алексеев О.А., Ахунов Р.Р. и др. Монография, посвященная 30-летию Института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет». Уфа, 2018.
2. Кобзистая Ю.Г. Человеческий капитал: понятие и особенности [Текст] / Ю.Г. Кобзистая // Фундаментальные исследования. 2018. № 2. С. 118-122.
3. Becker G.S. Human behavior: an economic approach. Selected Works on Economic Theory [Text] / G.S. Becker – М.: State University Higher School of Economics, 2003. – 602 p.
4. Савельев А.В. Обзор подходов к определению понятия «человеческий капитал» <https://www.e-rej.ru/Articles/2019/Savelev.pdf>
5. Горбунова О.Н., Гегамян М.А. Роль индекса развития человеческого потенциала в концепции развития человека // Социально-экономические явления и процессы. 2013. №5 (051). С. 77–80.
6. Кобзистая Ю.Г. Индивидуальный человеческий капитал: теоретические аспекты анализа // Вестник СибАДИ. 2015. №2 (42). С. 118–125.

7. Смирнов Борис Викторович, Ткаченко Анна Викторовна Методологические основы классификации человеческого капитала // Власть и управление на Востоке России. 2009. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-osnovy-klassifikatsii-chelovecheskogo-kapitala> (дата обращения: 29.09.2023).

8. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание // пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. СПб.: Питер, 2004. 848 с.

9. Фитценц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала. М.: Вершина, 2006. 320 с.

10. Ощепкова Д.С. К вопросу об оценке человеческого капитала // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2016. №2 (34). С. 88–98.

11. Краковская И.Н. Методические подходы к оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал организации // IT-Economy. 2008. №6 (68). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-effektivnosti-investitsiy-v-chelovecheskiy-kapital-organizatsii> (дата обращения: 29.09.2023).

12. Апенько С. Оценка персонала в антикризисном управлении предприятием / С. Апенько // Человек и труд. 2003. № 9. С. 86-87

УДК 740

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ И ПАРАДИГМА МОЛОДЕЖНОЙ ТОЛЕРАНТНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОМ СЕТЕВОМ ДИСКУРСЕ

Калинина Г.Н., Калинина Ю.Е.

Белгородский государственный институт искусств и культуры, г. Белгород

E-mail: galakalinina@inbox.ru

В условиях сетевых мировых и российских реалий рассматривается проблема информационных рисков в молодёжной среде с учетом её качественной специфики и нет-мышления, погружения молодёжи как «поколения «сетей» в новые сетевые межкультурные коммуникации. Обосновывается острая потребность в формировании новой парадигмы толерантной культуры, актуальность которой назрела в образовательно-воспитательной системе российского образования; намечается «предохранительный механизм» упреждения информационных угроз в среде масс-медийном дискурсе. Особая роль отводится принципам диалогичности в «Другим», умению слышать «голоса» иных культур, а также оптимизации роли педагога, формирующего личность, духовный и «жизненный мир» подрастающего поколения как ресурса нации. Этническая и межнациональная толерантность раскрывается как сложно структурированный концепт и интегрированный культурно-исторический феномен, генетически присущий любой культуре, и включающий комплекс компонентов: когнитивный, ментально-аффективный и психологически-поведенческий и др. Делается вывод, связанный с задачей комплексного решения проблемы формирования молодёжной толерантной культуры и этнической корректности.

Ключевые слова: молодёжь, Интернет, информационно-сетевая культура, духовная безопасность, образование коммуникация, многонациональность, этносы, толерантность, рискогенность.